

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 378

DOI: 10.5281/zenodo.6964412

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ

УШАКОВ Роман НиколаевичМосковский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ushakov.roman.n@yandex.ru**КРАМАРОВА Татьяна Юрьевна**Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kramarova@list.ru

Аннотация. Пандемия коронавируса и последовавший за ней период, связанный с уходом иностранных компаний с российского рынка, сделали сложившуюся неопределенность в развитии гостиничной отрасли еще более глубокой. Авторы статьи своим исследованием предлагают в ответ на сложившуюся ситуацию разработать стратегию развития направления подготовки Гостиничное дело в рамках российского вуза. Несмотря на имеющиеся трудности с подготовкой кадров в индустрии гостеприимства, определение вектора развития, идентификация стратегии из имеющихся на сегодня вариантов и четкий и последовательный план действий могут способствовать преодолению возникших неопределенностей. В статье предлагается использовать уже имеющийся опыт развития иностранных и российских вузов с акцентом на практикоориентированное обучение, проведение различных мероприятий с гостиничными предприятиями на этапах подготовки линейных сотрудников и руководителей, включая научные мероприятия с целью максимально сблизить принципы обучения и развития персонала в гостинице и в вузе. Результатом внедрения предлагаемой авторами стратегии должна стать новая конкурентная образовательная среда, в которой как в бизнес-инкубаторе будут совместно вузами и гостиничными предприятиями готовятся профессионалы для индустрии с акцентом на технологии и эмоциональный интеллект. Основной акцент предлагается сделать на совместном с работодателями обучении специалистов для гостиничной индустрии по их заказу и с помощью тех методов и технологий обучения, которые уже давно используются в обучении сотрудников в гостинице. При этом за основу будет взят пример швейцарских школ с использованием стратегии копирования или коммутантной в избранной авторами классификации.

Ключевые слова: гостиничное дело, стратегия развития, российский вуз.

Для цитирования: Ушаков Р.Н., Крамарова Т.Ю. Перспективы разработки стратегии развития направления подготовки «гостиничное дело» в российском вузе // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 85-94. DOI: 10.5281/zenodo.6964412.

Статья поступила в редакцию: 23.05.2022.

Статья принята к публикации: 30.05.2022.

PROSPECTS FOR THE DESIGN OF A DEVELOPMENT STRATEGY IN THE FIELD OF «HOSPITALITY» IN A RUSSIAN UNIVERSITY

Roman N. USHAKOV

Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia);
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: ushakov.roman.n@yandex.ru

Tatiana Yu. KRAMAROVA

Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia);
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: kramarova@list.ru

Abstract. Coronavirus pandemic and the period that followed it, connected with the withdrawal of foreign companies from the Russian market, made the existing uncertainty in the development of the hospitality industry even more profound. The authors propose to work out a strategy of development of hotel business training direction in Russian University as an answer to the situation. Despite the current difficulties with training personnel in the hospitality industry, determining the vector of development, identifying a strategy from the options available today and a clear and consistent plan can help overcome the uncertainties that have arisen. The article suggests using the existing experience in the development of foreign and Russian universities with an emphasis on practice-oriented studying, holding various events with hotel enterprises at the stages of training line employees and managers, including scientific events in order to bring the principles of training and development of staff in the hotel and in the university as close as possible. The result of the implementation of the strategy proposed by the authors should be a new competitive educational environment in which, as in a business incubator, universities and hotel enterprises will jointly train professionals for the industry with an emphasis on technologies and emotional intelligence. The main emphasis is proposed to be made on joint training of specialists for the hotel industry with employers on their request and with the help of those training methods and technologies that have been used for a long time in the training of employees in the hotel. At the same time, the example of Swiss schools using a copy strategy or a commutative one in the classification chosen by the authors will be taken as a basis.

Keywords: hospitality, development strategy, Russian university.

For citation: Ushakov R.N., Kramarova T.Yu. (2022). Prospects for the design of a development strategy in the field of «hospitality» in a Russian university. *Service plus*, 16(2), Pp.85-94. DOI: 10.5281/zenodo.6964412. (In Russ.).

Submitted: 2022/05/23.

Accepted: 2022/05/30.

Актуальность исследования

В настоящее время, вузы, готовящие бакалавров и магистров по направлению подготовки Гостиничное дело, столкнулись с рядом проблем. Во-первых, стало снижаться число поступающих на Гостиничное дело из-за закрытия гостиниц и сокращения персонала в оставшихся на рынке гостиницах. Во-вторых, сами гостиницы, особенно входящие в гостиничные цепи, сформировали свою систему подготовки как линейных сотрудников, так и руководителей подразделений, причем на непрерывной основе, что позволит им в будущем вообще отказаться от услуг вузов. И в-третьих, уровень подготовки преподавателей вузов и материально-техническая база в настоящий момент не соответствует ожиданиям гостиничной индустрии. Всё это вызвало необходимость разработки стратегии развития гостиничного вуза с учетом современных требований, чтобы остаться частью гостиничного бизнеса и быть востребованным на рынке гостиничных услуг.

Материалы исследования

Вопрос несоответствия уровня подготовки и прежде всего в содержании образовательных программ ожиданиям работодателей в гостиничной индустрии ставится уже давно и неоднократно [1]. Так, это и устаревший аудиторный фонд, программное обеспечение, издаваемая учебная литература, используемые в процессе обучения технологии, уровень подготовки самих преподавателей высших учебных заведений, а также разрабатываемый через требования в федеральных государственных образовательных стандартах учебный план для бакалавриата и магистратуры учебный план по Гостиничному делу для 43.03.03 и 43.04.03. Рассмотрим эти элементы несоответствия более подробно.

Аудиторный фонд в различных вузах отличается, но даже при наличии лабораторий «Гостиничный номер», «Ресторан», «Бар», по таким дисциплинам, как «Технологии гостиничной деятельности», «Проектирование гостиничной деятельности», «Организация коммерческой деятельности», «Организация гостиничного дела» и прочих, не говоря уже о дисциплинах из магистерских программ, не могут заменить скорости и глубины погружения в специфику оказания гости-

ничных услуг в отеле, где и вводный тренинг «Основы гостеприимства» (могут быть другие названия) для новых сотрудников дает четкие и понятные ответы на индустрию гостеприимства, место в ней Гостя, необходимость командной работы, бережного отношения к имуществу отеля, гостям и сотрудникам, а также ответственности и престижности работы в гостиничном бизнесе. Все это достигается через наличие в учебном классе (Академии гостеприимства) всего необходимого для обучения с мгновенным и постоянным погружением в работу различных служб отеля и необходимость постоянной командной работы.

Программное обеспечение по образовательному стандарту необходимо использовать в обучении в высшем учебном заведении в обязательном порядке, и оно используется. Однако это может быть устаревшая версия, не очень разобравшийся в ней преподаватель, да и сам спектр программных решений в зависимости от отеля в настоящее время достаточно широк. Есть и российские разработки для небольших и независимых отелей (Bnovo, Travelline, 1С-Отель), есть облачные технологии, есть школа по обучению как у Libra Hospitality с программами Logus и Epitome. Есть пока еще работающие у нас самые оптимальные программные продукты из компании HRS (Hotel & Restaurant System) – Opera, Fidelio, Micros и прочие – как основные в использовании уходящими сейчас с российского гостиничного рынка международными гостиничными операторами Marriott, Hilton, IHG и другими. Однако, большая часть студентов по-настоящему начинает взаимодействовать с PMS отеля только придя на работу в отель или на практике в гостинице. Ведь это и взаимодействия через эту систему с программами бронирования, и с ККМ или терминалом для оплаты банковскими картами, и программирование магнитных ключей от номера, и интеграция с другими модулями, необходимыми в работе отеля (управление доходами, управление взаимодействием с клиентами, программа лояльности отеля и пр.). Да и гости появляются только в отеле, чтобы отладить у студента использование программы поселения для взаимодействия с ним.

Учебная литература по гостиничному делу пишется все больше при участии практиков – ру-

ководителей подразделений отеля, директоров отелей и даже гостиничных цепей, однако большая часть учебников и учебных пособий написаны с тем условием, чтобы соответствовать устаревшим на сегодняшний день требованиям и с цитированием российских же авторов, которых писали свои научные труды по этим же требованиям. Сейчас уже сами издательства могут запрашивать включение в труды видео уроков, интерактивных заданий и прочих современных технологий подготовки специалистов для гостиничной индустрии, но стремлением автора или авторов соответствовать требованиям научной литературы и отсутствие практического опыта в гостиничной индустрии порой ведет к переходу из одного учебника в другое учебное пособие одной и той же порой неполной информации об работе служб отеля, специфике оказания гостиничных услуг, расчете специальных показателей в индустрии гостеприимства, таких как загрузка, средняя цена номера за день, средний доход от номера за день и прочие. Классический пример – это формула загрузки, где в знаменателе указывается количество номеров в гостинице, а не количество номеров, выставленных к продаже. Сложно без глубокого изучения большого количества источников дать глубокую оценку имеющегося на сегодня фонда учебной литературы по Гостиничному делу, но он безусловно нуждается в совершенствовании. Так, например, по стандартам обслуживания и работе контактных служб отеля в общем есть информация, а по специфике работы административных служб отеля и их оптимизации не так много источников. Например, о закупках и в целом логистике гостиничного предприятия, о финансовой деятельности гостиницы, информационно-техническом компоненте, безопасности оказания гостиничных услуг.

Что касается имеющих в распоряжении вуза технологий, используемых в обучении, то это немного продвинутый вариант записывания лекции под диктовку преподавателя, а потом устная сдача экзамена по записанному в тетради материалу. Да, в настоящий момент во всех вузах есть ЭИОС (электронно-информационная образовательная среда), где есть множество возможно-

стей расширить методы обучения, способы усвоения материала и проверки знаний студента, но используется и она на 10% возможностей. В гостинице же есть три основных компонента передачи знаний: на рабочем месте (в вузе пока это только практическая подготовка студента раз в год со сроком месяц обычной практики и 2 месяца преддипломной), в учебном классе (где даются только те тренинги и курсы, которые помогут и сотруднику развиваться и расти по карьерной лестнице, и отелю получать большую прибыль) и с помощью ментора (наставника), что в вузе в настоящий момент полностью отсутствует.

Уровень подготовки самих преподавателей в каждом конкретном случае зависит от мотивации и заинтересованности конкретного человека, работающего в вузе. Что касается курсов повышения квалификации и программ переподготовки, то они носят иногда формальный характер, а вот заработная плата в последнее время заметно стимулирует преподавателей высшей школы работать лучше и глубже погружаться в специфику гостиничной индустрии. Однако обозначенные выше проблемы и несоответствия с подготовкой в отеле все больше разделяют работу вуза и отеля в обучении гостиничному делу. По мнению авторов статьи, развитие гостиничного бизнеса и идет более высокими темпами, чем развитие педагогических работников и профессорско-преподавательского состава в вузе. Нельзя отрицать, что академическая наука основывается на основах менеджмента, маркетинга, экономики гостиничного предприятия, находится в рамках компетентностного подхода в обучении, но выделение из академических знаний того, что необходимо применять в гостиничном бизнесе и есть основная задача и основная проблема у современных преподавателей высшей школы. Выстраивание учебного плана, как системы, а оценка выпускной квалификационной работы, как результата освоения всех модулей и дисциплин является основной задачей современной системы высшего образования в подготовке специалистов по Гостиничному делу.

Наконец, учебный план по Гостиничному делу должен строиться от конца к началу, от тре-

бований: четких и подробных методических указаний по выполнению ВКР к каждой дисциплине в учебном плане и бакалавриата и магистратуры. Далее по каждой группе компетенций нужно четко выделить и согласовать с коллегами из гостиниц и гостиничных цепей дисциплины, назвав их так, чтобы они занимали одну, максимум две компетенции. Главное определить четкую последовательность освоения дисциплин и компетенций, исходя из опыта иностранных вузов и в первую очередь швейцарских школ гостиничного менеджмента. С учетом современных реалий в области высшего образования, которые заключаются в переходе от болонской системы к новой, которая находится в процессе разработки, системе подготовки специалистов в высшей школе, предлагаемый вектор и стратегия развития может быть использована как один из вариантов системы образования в нашей стране.

Далее, в качестве способов решения предлагается расширить изучение предпринимательской деятельности как драйвера развития любой индустрии [2]. Кроме того, так же рассмотрен вопрос создания бизнес-инкубаторов как прообраза той образовательной базы, которая предлагается авторами данной статьи. Предпринимательская деятельность, как один из факторов производства, его движущей силы, также можно использовать как элемент реализации предлагаемой стратегии. Результатом предпринимательской деятельности, как и ее целью является получение дохода. Эту же цель закладывает любое коммерческое предприятие, включая гостиницу. Поиск взаимовыгодных интересов в том числе и в области увеличения доходов, может стать движущей силой нового уровня взаимодействия между вузом с подготовкой по Гостиничному делу и гостиничным предприятием. Более того, усиление роли предпринимательства в реализации предлагаемой стратегии (и включение дисциплин в программу подготовки по бакалавриату и магистратуре) может включить вуз в гостиничную инфраструктуру с более широким набором функций.

Другие авторы в своих исследованиях предлагали усилить роль государства в рассматриваемом процессе сотрудничества вузов и гостиничных предприятий в области подготовки кад-

ров для гостиничной индустрии через участие в «Проекте 5-100» и других проектах инициатив в области высшего образования с вхождением российских вузов в сотню лучших зарубежных университетов по версии ряда рейтингов [3,5], которое в настоящее время видимо будет свернута. Но сам подход в использовании опыта других стран в развитии вуза для качественной подготовки кадров может быть полезен, что нашло отражение в собственной статье авторов по поиску точек взаимовыгодного сотрудничества в обучении гостеприимству в вузе и гостинице [4]. Здесь основной проблемой являлось до настоящего времени наличие собственной достаточно многоаспектной и глубокой образовательной среды у ведущих международных гостиничных операторов, а также отсутствие необходимости вуза как полноценного партнера в связи с этим обстоятельством. Академический характер подготовки не был достаточно практикоориентированным как в швейцарских гостиничных школах, где сроки практики составляли полноценный семестр, а часть помещений школ находилась в бывших или действующих гостиницах с кампусной системой для студентов. В современных условиях в связи с уходом ведущих гостиничных брендов, можно попробовать внедрить новую систему подготовки специалистов в вузах, которая будет более близка по методам к гостиницам и в то же время будет соответствовать учебному плану вуза.

С усилением внимание к этой проблеме постепенно стали появляться труды, связанные с необходимостью разработки стратегии развития вуза и изучения перспектив подобной инициативы [6]. Само развитие вуза как и любого другого предприятия в долгосрочной перспективе невозможно без наличия четкого плана действий в рамках выбранной стратегии. Что касается гостиничной индустрии, то одной из задач подобной стратегии исследователи видят в использовании появляющихся образовательных технологий и, в частности, электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) и её возможностей для развития так называемых цифровых компетенций [7], которые по мнению работодателей в гостиничной индустрии будут востребованы в самое ближайшее время. Причем возможности

подобной образовательной среды могут быть объединены с возможностями гостиницы для гибридного обучения и в стенах высшего учебного заведения, и в гостинице. Здесь более важный и востребованный вопрос – подготовка руководителей низшего звена через подобный вид обучения, чтобы получивший диплом выпускник мог претендовать не только на получение работы в заинтересовавшей его гостинице, но и претендовать на руководящую позицию с учетом выполнения выпускной квалификационной работы по заказу гостиничного предприятия.

Концептуально процесс разработки стратегии развития и ее роль в успехе гостиницы и вуза был рассмотрен в статье по необходимости и способам стимулирования труда преподавателя высшей школы по освоению тех знаний и умений, которым сотрудник обучается в отеле [8,13] и статье одного из авторов данного труда, где рассматривался вопрос разработки и применения стратегии инновационного поведения в гостиничном бизнесе [9]. При этом стратегия развития вуза через интеграцию подготовки специалистов с другими вузами в России и за рубежом с помощью партнерских программ и совместных образовательных проектов подробно представлена и обоснована в дополняющем данное исследование труде [10]. Предлагаемый вариант развития направления подготовки Гостиничное дело в вузе предполагает безусловно разработку и применение новых требований к преподавателям, а также к тем методам обучения, которые будут более эффективными и востребованными и у будущих работодателей, и у потенциальных студентов. Каждый успешный отельер еще до нынешней ситуации в нашей стране говорил о дефиците профессиональных кадров, в том числе на низшем и среднем уровнях управления, а теперь гостиничный бизнес в нашей стране может столкнуться и с нехваткой эффективных руководителей гостиниц. Все эти обстоятельства могут быть применены в качестве благоприятных факторов внешней среды гостиничного рынка (возможностей из SWOT-анализа) для начала перехода баз подготовки и обучения специалистов для гостиниц в специализированные высшие учебные заведе-

ния не только с наличием базовых кафедр, но и полноценно с размещением мест обучения вузов в гостинице, а учебных классов гостиниц в вузах.

Нельзя не отметить и труд об аргументированной практикоориентированности обучения вузов по подготовке специалистов для гостиничной индустрии с конкретными рекомендациями по достижению этой цели вследствие того, что в настоящее время гостиничные предприятия всё больше при приеме на работу ценят опыт чем профессиональное образование претендентов на вакантную должность в средстве размещения [11]. Опыт как конкурентное преимущество при поиске работы в гостинице может быть получен при и увеличении сроков практики в вузе до семестра, и при заказе отелями себе сотрудников под конкретные подразделения и должности в конкретном вузе как это ранее реализовывалось в ведущих гостиничных цепях, когда каждый отель цепи в течение одного-двух лет готовил управленца для себя или нового отеля сети. Чтобы этот механизм работал, необходимо объединение заказов от государства и от представителей гостиничной индустрии. Это будет возможно при согласовании бюджетных мест с представителями индустрии гостеприимства с последующим распределением выпускников на основании выполненных ими выпускных работ.

Аккумулирован российский и зарубежный опыт в системе подготовки кадров для индустрии гостеприимства с позиции образовательных учреждений в монографии Дусенко С.В. и Беломестновой М.Е. из РГУФКСМиТ, что по итогу рассмотрения всех указанных научных исследований и способствовало разработке авторами конкретных практических шагов в виде стратегии развития вуза по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.

В качестве итогов по проведенному исследованию работ в области разработки и реализации стратегии по развитию направления подготовки Гостиничное дело в российском вузе можно выделить наличие большого числа препятствий с анализом их появления и путями преодоления при реализации предлагаемой стратегии, а также достаточно благоприятных внешних условий для

полного изменения системы подготовки специалистов для гостиничной индустрии через новые форматы взаимодействия между гостиничным предприятием и вузом. Преимущества предлагаемой стратегии в том, что это постепенный, но уверенный переход на систему подготовки, которая существовала ранее в нашей стране с распределением выпускников и заказом от индустрии. С другой стороны, это обращение к работодателю с предложением на взаимовыгодных условиях, потому что оно основано на положительном опыте подобных учебных заведений в других странах.

Результаты исследования

Вузам, уже столкнувшимся со снижением набора на Гостиничное дело, необходимо разработать стратегию развития на ближайшие несколько лет, практически повторив как разработки гостиничных цепей, так и используя опыт швейцарских школ гостиничного менеджмента.

Предлагаемый тип стратегии – коммутантная (приспособленческая). Использование опыта швейцарских школ гостиничного менеджмента в российских реалиях. Срок – 3 года.

Цель проекта – создание конкурентной образовательной базы как системы подготовки под заказ гостиничной отрасли.

Задачи проекта:

1. Разработка учебных планов с привлечением международных и национальных гостиничных цепей, и управляющих компаний.

2. Создание площадки для встречи работодателя и студента по примеру Career Forum Swiss Education Group

3. Разработка графика проведения ежемесячных мастер-классов и встреч с представителями ведущих гостиничных цепочек и еженедельных выездных занятий для каждой группы по гостиничному делу (по одной дисциплине), включая заочную форму обучения.

4. Включение в практические задания (контрольный срез) по каждой дисциплине обязательное выполнение задания с выездом в гостиницу.

5. Создание для решения вышеперечисленных задач учебного центра (Академии гостеприимства и профессионального мастерства) для объединения всех полученных результатов, а также централизованного планирования и кон-

троля деятельности по созданию системы подготовки.

6. Создание для решения вышеперечисленных задач «пула» наставников из гостиничной индустрии в качестве штаба по обучению гостеприимству.

Далее рассмотрим задачи на 1 год в рамках проекта:

1. Определить перечень линейных позиций в гостинице, для каждой из которых будет разработан план обучения (на рабочем месте и в учебном центре).

2. Определить точки взаимодействия и совместной выгоды с представителями международных гостиничных цепей.

3. Определить «пул» отелей Москвы различной категории (включая хостелы) для совместной подготовки сотрудников.

4. Разработать курсы и тренинги в рамках преподаваемых дисциплин для начальной подготовки сотрудников (Основы гостеприимства, Стандарт внешнего вида, Командная работа, Основы продаж, Работа с жалобами и прочее, исходя из встреч с представителями индустрии).

5. Создание библиотеки с основными трудами практиков гостиничной индустрии и проведение конференции в формате отельных чтений и разбора этих трудов.

6. Создание и продвижение этих инициатив в социальных сетях, включая видеоролики с отчетами за неделю и месяц

Задачи на 2 год:

1. Разработка на основе полученного опыта и знаний в 1-й год новых учебных планов и четкого запроса от предприятий гостиничной индустрии Москвы на подготовку сотрудников с четким планом теоретической и практической подготовки на базе этих предприятий и с их участием.

2. Проведение Career Forum на территории университета.

3. Разработка стандартов обслуживания по выбранным с представителями гостиничной индустрии Москвы службам отелей.

4. Проведение конкурса проектов студентов по заказам гостиниц.

5. Создание и продвижение этих инициатив в социальных сетях, включая видеоролики с отчетами за неделю и месяц.

Задачи на 3 год:

1. Сохранение всех начатых инициатив и расширение базы отелей Москвы для их реализации.

2. Создание на основе созданных курсов, тренингов и их применения на практике лаборатории гостеприимства с планом развития каждого студента университета с наставником (ментором) из гостиницы-партнера.

3. Разработка практикоориентированной системы подготовки по Гостиничному делу с обучением непосредственно в отелях города Москвы, а также максимально возможной в рамках образовательных стандартов практической подготовки студентов.

4. Разработка системы обучения с обязательной проектной работой по всем дисциплинам, освоенных в семестре.

Если эта стратегия развития не только не будет разработана, но и реализована в кратчайшие сроки, необходимость в наличии вузов для подготовки специалистов для гостиничной индустрии может просто отпасть. Главное, что нужно сделать вузам – это не просто выбрать и реализовать стратегию развития, но и понять те направления подготовки, которые будут востребованы на рынке и те ресурсы, которые потребуются для реализации стратегии, включая стратегические и тактические цели с учетом современных реалий.

В предложенном наборе задач проекта по реализации стратегии развития направления под-

готовки Гостиничное дело в университете нет конкретных количественных показателей. Это связано с тем, что каждый университет в соответствии со своими ресурсами и возможностями сам определит величину показателей, которую необходимо достигнуть.

Когда это будет сделано, можно будет проводить предварительный, текущий и завершающий контроль по реализации поставленных проектов по разработке стратегии развития задач.

В связи с этим, предложенное направление исследования имеет как научную, так и практическую ценность.

Выводы

Выявив снижение развития гостиничной индустрии и проанализировав классификации стратегий развития предприятия, было выявлено, что в настоящее время нет четко сформулированной и разбитой на этапы стратегии развития направления образования «Гостиничное дело» в российском университете.

В связи с этим, была разработана и предложена стратегия развития на 3 года с перечнем задач на каждый год реализации стратегии. Также дано авторское определение стратегии развития и предложен вид стратегии, исходя из классификации ученого Раменского – коммутантная или приспособленческая. Она будет опираться на успешный опыт швейцарских школ гостиничного менеджмента с учетом российской специфики.

Реализация предложенной стратегии развития позволит улучшить основные показатели деятельности российского университета и стать лидером в области подготовки специалистов по направлению «Гостиничное дело».

Список источников

1. Рубцова Н.В. Использование практико-ориентированных проектов в процессе подготовки магистров - менеджеров гостиничных предприятий. Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9. – № 2(31). – С. 221-224. – DOI 10.26140/anip-2020-0902-0051.

2. Горюшкина Н.Е., Ворошилова О.Л. Формирование предпринимательских компетенций при подготовке кадров для гостиничной индустрии. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. – 2020. – Т. 10. – № 3. – С. 170-179.

3. Лоскутова М.А. Ранжирование образовательных организаций высшего образования по рейтингу в условиях формирования научно-образовательного пространства. Журнал правовых и экономических исследований. – 2020. – № 2. – С. 127-130. – DOI 10.26163/GIEF.2020.33.82.019.

4. Ушаков Р.Н., Макарова А.Н. Проблемы и перспективы подготовки бакалавров и магистров по направлению подготовки "гостиничное дело" с позиции гостиничной индустрии. Сервис в России и за рубежом. – 2020. – Т. 14. – № 4(91). – С. 123-134. – DOI 10.24411/1995-042X-2020-10411.

5. Кузьменко Г.Н. Проявление смены парадигмы в маркетинге вуза на примере технологии event-management online. Социальная политика и социология. – 2020. – Т. 19. – № 3(136). – С. 165-171. – DOI 10.17922/2071-3665-2020-19-3-165-171.

6. Синенок О. М. Оценка организационных структур управления при разработке стратегии развития вуза (на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова). Инновации в управлении социально-экономическими системами (RCIMSS-2020) : сборник статей, Москва, 29–30 октября 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2020. – С. 208-214.

7. Рузаева Т.А., Никольская Е.Ю. Тенденции развития подготовки кадров в сфере гостеприимства. Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса : материалы тринадцатой Всероссийской Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, Калининград, 14 мая 2020 года. – Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2020. – С. 162-169.

8. Чаплаев Х.Г., Возкаев С.С., Курбанов Р.А. Стимулирование труда как инструмент управления стратегическим развитием в высших учебных заведениях. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2021. – № 2(72). – С. 222-226. – DOI 10.34771/UZCEPU.2021.72.2.052.

9. Ушаков, Р.Н. Стратегии инновационного поведения и особенности их применения в гостиничном бизнесе. Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства : материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 24 сентября 2021 года. – Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2021. – С. 815-823.

10. Магсумов Т.А. Стратегии развития партнерских отношений российских вузов с конкурентными контактными аудиториями макросреды. Проблемы развития современного общества : сборник научных статей 6-й Всероссийской национальной научно-практической конференции, Курск, 22 января 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 341-345.

11. Чередниченко Ю. П. Синергетический эффект в образовательном процессе при подготовке профессиональных кадров в индустрии гостеприимства. Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: Сборник научных статей XVI Международной практической конференции, Санкт-Петербург, 08 июля 2020 года / Под редакцией О.Н. Кострюковой, Г.А. Карповой, О.В. Архиповой, О.А. Максимовской. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 229-237.

12. Дусенко С.В., Беломестнова М.Е. Инновационные направления в системе подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства: отечественный опыт и европейская практика. Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2022. – 152 с. – ISBN 978-5-4365-9365-4.

13. Романюк А.В. Пути совершенствования образовательных программ по направлению «гостиничное дело» с учетом компетентностного подхода. Вестник индустрии гостеприимства : международный научный сборник. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 130-132.

References

1. Rubtcova N.V. (2020). Ispol'zovanie praktiko-orientirovannykh projektov v processe podgotovki magistrów - menedzherov gostinichnykh predpriyatij [Practice-oriented projects in the process of preparation of masters - managers of the hotel business]. Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology. V. 9, 2(31), 221-224. (In Russ.).

2. Goryushkina, N.E., Voroshilova, O.L. (2020). Formirovanie predprinimatel'skikh kompetencij pri podgotovke kadrov dlja gostinichnoj industrii [Formation of entrepreneurial competencies when preparing personnel for hotel industry]. Proceeding of Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. V. 10, 3, 170-179. (In Russ.).

3. Loskutova M.A. (2020). Ranzhirovanie obrazovatel'nykh organizacij vysshego obrazovanija po rejtingu v usloviyah formirovanija nauchno-obrazovatel'nogo prostranstva [Ranking of higher educational institutins in creating scientific-educational space]. Journal of legal and economic studies. 2, 127-130. (In Russ.).

4. Ushakov R.N., Makarova A.N. (2020). Problemy i perspektivy podgotovki bakalavrov i magistrów po napravleniju podgotovki "gostinichnoe delo" s pozicij gostinichnoj industrii [Problems and prospects of training bachelors and

masters in the field of "Hospitality" from the hotel industry side]. *Services in Russia and abroad*. V. 14, 4(91), 123-134. (In Russ.).

5. Kuzmenko G.N. (2020). *Projavenie smeny paradigmy v marketinge vuza na primere tehnologii event-management online* [Manifestation of a paradigm shift in university marketing on the example of event-management online technology]. *Social policy and sociology*. V. 19, 3(136), 165-171. (In Russ.).

6. Sinenok O. M. (2020). *Ocenka organizacionnyh struktur upravlenija pri razrabotke strategii razvitija vuza (na primere RJeU im. G.V. Plehanova)* [Assessment of organizational management structures in the development of a university development strategy (using the example of Plekhanov Russian University of Economics)]. *Innovations in the management of socio-economic systems (RCIMSS-2020) : collection of articles, Moscow: "Rusains"*. 208-214. (In Russ.).

7. Ruzaeva, T.A., Nikolskaya, E.Yu. (2020). *Tendencii razvitija podgotovki kadrov v sfere gostepriimstva* [Trends in hospitality training development]. *Tourist and recreational potential and features of tourism and service development : Materials of the Thirteenth All-Russian International Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduates, Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University*, 162-169. (In Russ.).

8. Chaplaev, H.G., Vozkaev, S.S., Kurbanov, R.A. (2021). *Stimulirovanie truda kak instrument upravlenija strategicheskim razvitiem v vysshih uchebnyh zavedenijah* [Labor incentives as a tool for managing strategic development in higher education institutions]. *Scientific notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University*. 2(72), 222-226. (In Russ.).

9. Ushakov, R.N. (2021). *Strategii innovacionnogo povedenija i osobennosti ih primenenija v gostinichnom biznese* [Strategies of innovative behavior and features of their application in the hotel business]. *Innovative management technologies and strategies for territorial development of tourism and hospitality : materials of the IV International Scientific and Practical Conference, Moscow: Russian State University of Tourism and Service*, 815-823. (In Russ.).

10. Magsumov, T.A. (2021). *Strategii razvitija partnerskih otnoshenij rossijskih vuzov s konkurentnymi kontaktnymi auditorijami makrosredy* [Development strategies of the of partnerships of Russian universities with competitive contact audiences of macro-environment]. *Problems of development of modern society : collection of scientific articles of the 6th All-Russian National Scientific and Practical Conference, Kursk: Southwest State University*, 341-345. (In Russ.).

11. Cherednichenko, Ju. P. (2020). *Sinergeticheskij jeffekt v obrazovatel'nom processe pri podgotovke professional'nyh kadrov v industrii gostepriimstva* [Synergy effect of educational process in hospitality industry]. *Actual problems of the development of the hospitality industry : Collection of scientific articles of the XVI International Practical Conference, Saint-Petersburg: St. Petersburg State University of Economics*, 229-237. (In Russ.).

12. Dusenko, S.V., Belomestnova, M.E. (2022). *Innovative directions in the system of personnel training for the tourism and hospitality industry: domestic experience and European practice*. Moscow: "Rusains". (In Russ.).

13. Romanyuk, A.V. (2022). *Puti sovershenstvovanija obrazovatel'nyh programm po napravleniju «gostinichnoe delo» s uchetom kompetentnostnogo podhoda* [Ways of improving educational programs of "hotel business" taking into account the competence approach]. *Bulletin of the Hospitality industry: an international scientific collection*. Saint-Petersburg: St. Petersburg State University of Economics, 130-132. (In Russ.).